

**РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫБОРА КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК В
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ СО СТРУКТУРНОЙ
ИЗБЫТОЧНОСТЬЮ****DEVELOPMENT OF A METHOD FOR SELECTION OF CONTROL
POINTS IN COMPUTING COMPLEXES WITH STRUCTURAL
REDUNDANCY****ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ,***кандидат технических наук, старший научный сотрудник, доцент,
МИРЭА – Российский технологический университет.***ТИМОШКИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,***магистрант,
МИРЭА – Российский технологический университет.***LEONTYEV ALEXANDER SAVELYEVICH,***candidate of technical sciences, senior research officer, associate professor,
MIREA – Russian Technological University.***TIMOSHKIN MAKSIM SERGEEVICH,***masters's student,
MIREA – Russian Technological University.*

В работе представлены результаты разработки методики выбора рационального числа контрольных точек в вычислительных комплексах со структурной избыточностью. Рассмотрены функциональные уравнения для оценки времени выполнения задачи с контрольными точками в условиях возникновения отказов и сбоев. Проведено исследование эффективности резервирования и использования контрольных точек. Результаты исследования показали, что рациональный выбор контрольных точек можно производить, рассматривая решение задачи на нерезервированной структуре. При этом получаются результаты близкие к оптимальным, также и в том случае, когда задача выполняется в системах со структурной избыточностью. На основе предложенного подхода реализован пакет программ, позволяющий осуществить многовариантный анализ различных режимов функционирования вычислительных комплексов со структурной избыточностью при организации контрольных точек.

The paper presents the results of the development of a methodology for selecting a rational number of control points in computing complexes with structural redundancy. Functional equations for estimating the execution time of a task with control points under conditions of failures and failures are considered. A study of the effectiveness of reserving and using control points has been conducted. The results of the study showed that a rational choice of control points can be made by considering the solution of the problem on an unserved structure. At the same time, results close to optimal are obtained, also in the case when the task is performed in systems with structural redundancy. Based on the proposed approach, a software package has been implemented that allows for a multivariate analysis of various modes of operation of computing complexes with structural redundancy in the organization of control points.

Ключевые слова: вычислительный комплекс, многоуровневые модели, контрольные точки, уравнение, структурная избыточность, функции распределения, преобразование Лапласа-Стилтьеса.

Key words: computing complex, multilevel models, control points, equation, structural redundancy, distribution functions, Laplace-Stieltjes transformation.

Введение. В вычислительных комплексах (ВК) в процессе обработки возникают отказы и сбои, разрушающие полученные результаты, что приводит иногда к значительному увеличению времени обработки информации. Для увеличения производительности можно использовать запоминание промежуточных результатов на внешнем запоминающем устройстве, где информация хорошо защищена от разрушения [1-4]. В работах [5; 6] показано, что разбиение задания на этапы с запоминанием промежуточных результатов приводит не только к повышению производительности системы, но и к существенному повышению эффективности временного резервирования.

Средствами борьбы с отказами являются: резервирование системы на различных уровнях, создание контрольных точек, обеспечение временной избыточности, дублирование информации и так далее. Наиболее эффективно борьба с отказами осуществляется при использовании комплексных мер, в частности таких, как одновременное использование резервирования системы и организации контрольных точек. В таких условиях возникает задача рационального выбора контрольных точек в ВК с резервированием. Вопросам выбора контрольных точек посвящен целый ряд работ [7-14], однако в них не рассматриваются важные с практической точки зрения вопросы организации контрольных точек в вычислительных системах со структурной избыточностью. При решении задачи выбора контрольных точек необходимо знать интенсивность отказов, приводящих к разрушению информации, и моменты функции распределения времени восстановления системы после отказов, которые существенным образом зависят от структуры ВК и организации обеспечения функционирования системы в условиях ненадежной работы. Наиболее часто вычислительные системы строятся на базе двухмашинных комплексов.

Надежные схемы двухмашинных ВК являются топологически сложными [15]. Учитывая то, что интенсивность отказов в селекторных каналах обычно значительно меньше, чем интенсивность отказов оперативной памяти, процессора, устройств управления и внешних устройств, будем считать, что селекторные каналы в процессе работы не отказывают. При этом надежная схема становится полностью доступной и с помощью метода последовательной и параллельной композиции, рассмотренного в работе [15], сводится к эквивалентной в смысле надежности структуре из двух последовательно соединенных частей, каждая из которых представляет собой два параллельно соединенных элемента. Первая часть эквивалентной структуры представляет параллельное соединение процессора и оперативной памяти одной машины с процессором и оперативной памятью второй машины. Вторая часть структуры описывает периферийную часть ВК. При неограниченном восстановлении, а также в том случае, когда процессор с оперативной памятью и периферийные устройства обслуживаются различными ремонтными бригадами, функция распределения (ФР) времени восстановления системы определяется соотношением:

$$F_{ог}(t) = \frac{\lambda_{ог1}}{\lambda_{ог1} + \lambda_{ог2}} F_{ог1}(t) + \frac{\lambda_{ог2}}{\lambda_{ог1} + \lambda_{ог2}} F_{ог2}(t), \quad (1)$$

где $\lambda_{ог1}$ – интенсивность отказов процессора и оперативной памяти;

λ_{OT2} – интенсивность отказов одного из эквивалентных параллельных элементов, описывающих периферийную часть ВК;

$F_{OT1}(t)$ – ФР времени восстановления системы после отказов процессора и оперативной памяти;

$F_{OT2}(t)$ – ФР времени восстановления системы после отказов одного из эквивалентных параллельных элементов, описывающих периферийную часть ВК.

Моменты ФР времени восстановления после отказов для подсистемы из двух параллельных элементов, один из которых находится в резерве, определяются с учётом переключений основного элемента на резервный, если тот находится в работоспособном состоянии с помощью метода параллельной композиции.

При решении задачи наступают отказы, разрушающие информацию, с интенсивностью $\lambda_{OT} = \lambda_{OT1} + \lambda_{OT2}$ и сбоем с интенсивностью $\lambda_{сб}$. Длительность восстановления системы после отказов и сбоев случайные величины с конечными средними значениями $F_{OT}^{(1)}$ и $F_{сб}^{(1)}$.

Управление процессом решения задачи состоит в том, что в любой момент времени выполнения задачи может быть принято решение об остановке процесса наработки для запоминания промежуточных результатов, полученных к этому моменту. Длительность запоминания – случайная величина с конечным средним значением $\bar{\varphi}$.

Функциональные уравнения для оценки времени выполнения задачи с контрольными точками в условиях возникновения отказов и сбоев

В соответствии с работой [10] под задачей уровня B понимается задача, для решения которой необходимо время B в абсолютно надёжной системе без учёта прерывания процесса решения для выполнения задач высшего приоритета. Пусть задача уровня B делится на n сегментов b_1, b_2, \dots, b_n $\left(B = \sum_{i=1}^n b_i \right)$, причём запоминание промежуточных результатов производится всякий раз, как только заканчивается выполнение какого-либо сегмента. Если при выполнении сегмента наступил отказ, то этот сегмент повторяется заново после восстановления системы.

Используя метод катастроф [16], легко получить функциональное уравнение для преобразования Лапласа-Стильтьеса ФР времени выполнения сегмента с учётом отказов и сбоев [17]:

$$\eta_k^*(S) = EXP\left\{-b_k \left[\lambda_{OT} + S + \lambda_{сб} - \lambda_{сб} F_{сб}^*(S) \right]\right\} + \frac{\lambda_{OT}}{\lambda_{OT} + S + \lambda_{сб} - \lambda_{сб} F_{сб}^*(S)} \times$$

$$\left(1 - EXP\left\{-b_k \left[\lambda_{OT} + S + \lambda_{сб} - \lambda_{сб} F_{сб}^*(S) \right]\right\} \right) \cdot F_{OT}^*(S) \cdot \eta_k^*(S). \quad (2)$$

Действительно, $\eta_k^*(S) = \int_0^{\infty} e^{-St} d\eta_k(t)$ есть вероятность того, что во время выполнения k -

го сегмента катастрофы не наступят. Для этого достаточно, чтобы во время обработки сегмента не наступили ни катастрофы, ни отказы, ни плохие сбои (сбои называются плохими, если во время восстановления системы после сбоев наступила катастрофа). Вероятность этого события:

$$\int_0^{\infty} \text{EXP}\left[-\left(\lambda_{OT} + S + \lambda_{cб} - \lambda_{cб} \cdot F_{cб}^*(S)\right)t\right] \delta(b_k) dt = \text{EXP}\left(-b_k \left[\lambda_{OT} + S + \lambda_{cб} - \lambda_{cб} \cdot F_{cб}^*(S)\right]\right), \quad (3)$$

где $\delta(b_k)$ – дельта функция.

Либо во время обработки сегмента наступило одно из этих событий, причём наступившее событие является отказом, вероятность этого равна:

$$\left\{1 - \text{EXP}\left(-b_k \left[\lambda_{OT} + S + \lambda_{cб} - \lambda_{cб} F_{cб}^*(S)\right]\right)\right\} \cdot \frac{\lambda_{OT}}{\lambda_{OT} + S + \lambda_{cб} - \lambda_{cб} F_{cб}^*(S)}$$

Во время восстановления системы после отказа катастрофы не наступили

$$\left(\int_0^{\infty} e^{-St} dF_{OT}(t) = F_{OT}^*(S)\right)$$

и во время обработки сегмента после восстановления системы катастрофы не наступили

$$\left(\eta_k^*(S)\right)$$

Отметим, что описанный способ вывода функционального уравнения является довольно общим и может быть использован не только в том случае, когда b_k – детерминированная величина, но и тогда, когда b_k – случайная величина с заданной функцией распределения.

Преобразование Лапласа-Стилтьеса ФР времени выполнения задачи уровня B определяется из очевидного соотношения:

$$\eta_B^*(S) = \prod_{k=1}^n \eta_k^*(S) \cdot (\varphi^*(S))^{n-1}. \quad (4)$$

Моменты ФР времени выполнения задачи уровня B , имеющей n сегментов, легко определяются дифференцированием по S выражений (2) и (4).

Выбор числа контрольных точек

Как показано в работе [10], оптимальное управление процессом запоминания промежуточных результатов заключается в их периодическом запоминании. Среднее время решения задачи уровня B , разбитой на n равных сегментов, определяется выражением [17]:

$$M_B = \frac{nH}{\lambda_{OT}} \left[\text{EXP}(\lambda_{OT} B / n) - 1 \right] + (n - 1)\bar{\varphi}, \quad (5)$$

$$\text{где } H = 1 + \lambda_{OT} F_{OT}^{(1)} + \lambda_{cб} F_{cб}^{(1)}.$$

Для определения оптимального числа контрольных точек необходимо выбрать такое целое n , при котором значение M_B минимально. Единственность решения данной задачи до-

казана в работе [10]. Если учесть ненадёжность устройства, на котором запоминаются промежуточные результаты, то при оптимальном управлении выполняемая задача также разбивается на равные сегменты.

Исключение составляет первый сегмент, значение которого превышает размер остальных на величину

$$\bar{\varphi} \left(1 + \lambda_{сб} F_{сб}^{(1)} \right)^{-1} [18].$$

Выполнение рассматриваемой задачи может прерываться потоком заявок более высокого приоритета.

Если при поступлении заявки происходит прерывание исходной задачи, выполнение которой возобновляется с соответствующей контрольной точки после окончания обработки заявки высшего приоритета, то такая заявка интерпретируется как отказ, разрушающий информацию. Причём время восстановления определяется временем обработки заявки высшего приоритета и для рассматриваемого класса ВК вычисляется с помощью алгоритмов, рассмотренных в работах [19; 20]. Если поступление заявки высшего приоритета не приводит к повторному выполнению сегмента исходной задачи, то для нахождения оптимального управления можно воспользоваться результатами работы [11]. При этом необходимо знать вероятность того, что во время периода занятости процессора обслуживанием требований высшего приоритета не произойдёт отказов. Период занятости определяется с помощью модели структурного уровня в соответствии с алгоритмами, описанными в работах [19; 20].

Влияние структурной избыточности на выбор числа контрольных точек

Для определения влияния структурной избыточности на выбор контрольных точек были проведены численные исследования с помощью программы определения моментов ФР времени восстановления резервированной структуры и программы выбора оптимального числа контрольных точек. На рис. 1-6 приведены результаты расчётов. При расчётах использовались следующие значения параметров:

$$T_{пер} = 0.166 \text{ (среднее время переключения на резервную ЭВМ);}$$

$M(T_{восст}^{om}) = 1 / \mu = 1$ (среднее время восстановления нерезервированной системы после отказа);

$$F_{сб}^{(1)} = 0.006 \text{ (среднее время восстановления системы после сбоя).}$$

Варьировались параметры:

$\lambda_{сб}$ – интенсивность сбоев;

$\bar{\varphi}$ – среднее время запоминания промежуточных результатов;

B – уровень задачи.

Параметры определялись в нормированных единицах. За единицу измерения бралось среднее время $M(T_{восст}^{om})$. Интенсивность отказов определялась как суммарная интенсивность отказов процессора, оперативной памяти и одного из эквивалентных параллельных элементов периферийной части ВК. Отказы периферийной части составляют примерно 90% всех отказов ВК. При определении среднего времени восстановления $F_{om}^{(1)}$ считалось, что система имеет ограниченное восстановление и функционирует в режиме горячего резерва.

На рис. 1 приведена зависимость среднего времени решения задачи от её уровня $M_B = f(B)$. При оптимальном выборе контрольных точек зависимость среднего времени решения задачи от B имеет практически линейный характер ($M_B = KB$, где $K > 1$) как в резервированных, так и в нерезервированных системах. Зависимость M_b от B в том случае, когда контрольные точки не используются, имеет существенно нелинейный характер. Из графиков,

приведенных на рис. 1, видно, что для задач, имеющих значительную длительность, основной вклад в минимизацию среднего времени решения задачи и в повышение производительности системы вносит организация контрольных точек. Контрольные точки целесообразно организовывать только тогда, когда уровень задачи превысит некоторое граничное значение B_{cp}^0 . На рис. 2 показана зависимость B_{cp}^0 от $\bar{\varphi}, \lambda_{om}$ и $\lambda_{cб}$ для резервированной и нерезервированной систем. При резервировании B_{cp}^0 увеличивается, но незначительно. На рис. 3-4 показана зависимость ΔB от B , где $\Delta B = M_p - M_m$, M_p – среднее время решения задачи при резервировании, M_m – среднее время решения задачи в нерезервированной системе при оптимальном выборе контрольных точек. Из графиков видно, что всегда существует область, в которой резервирование является более эффективным средством борьбы с отказами по сравнению с организацией контрольных точек.

Рис. 1. Зависимость среднего времени решения задачи от её уровня (

$$\lambda_{om} = 2 * 10^{-1}, \lambda_{cб} = 48, \bar{\varphi} = 5 * 10^{-3}):$$

- 1 – нерезервированная система без контрольных точек (к.т.);
- 2 – резервированная система без к.т.;
- 3 – нерезервированная система с к.т.;
- 4 – резервированная система с к.т.;
- 5 – абсолютно надёжная система.

Рис. 2. Зависимость B_{cp}^0 от параметров $\varphi, \lambda_{om}, \lambda_{cб}$. (сплошные кривые – резервированная система, пунктир - нерезервированная): а – ($\lambda_{om} = 2 * 10^{-1}, \lambda_{cб} = 6$);

$$б – (\lambda_{cб} = 6, \bar{\varphi} = 5 * 10^{-3}); в – (\lambda_{om} = 2 * 10^{-1}, \bar{\varphi} = 5 * 10^{-3}).$$

Рис. 3. Зависимость ΔB от уровня задачи B :

- 1 – ($\lambda_{om} = 2 * 10^{-1}$, $\lambda_{cб} = 48$, $\bar{\varphi} = 5 * 10^{-3}$), Δ – ($B_{гр}^0 = 0.256$);
- 2 – ($\lambda_{om} = 2 * 10^{-1}$, $\lambda_{cб} = 6$, $\bar{\varphi} = 5 * 10^{-3}$), x – ($B_{гр}^0 = 0.280$);
- 3 – ($\lambda_{om} = 2 * 10^{-1}$, $\lambda_{cб} = 6$, $\bar{\varphi} = 10 * 10^{-3}$), Π – ($B_{гр}^0 = 0.415$).

Рис. 4. Зависимость ΔB от уровня задачи при различных φ ($\lambda_{om} = 2 * 10^{-1}$, $\lambda_{cб} = 6$):

- 1 – ($\bar{\varphi} = 0.001$), Δ – ($B_{гр}^0 = 0.126$);
- 2 – ($\bar{\varphi} = 0.005$), x – ($B_{гр}^0 = 0.280$);
- 3 – ($\bar{\varphi} = 0.02$), Π – ($B_{гр}^0 = 0.553$).

Рис. 5. Среднее время решения задачи M_B в резервированной структуре при различном числе контрольных точек n (M_B определено при целочисленных значениях

- $n = [x]$, $\lambda_{om} = 10^{-1}$, $\lambda_{cб} = 6$, $\bar{\varphi} = 5 * 10^{-3}$):
- 1 – ($B=6$); 2 – ($B=4.5$); 3 – ($B=3$); 4 – ($B=1.5$); 5 – ($B=0.3$).

Рис. 6. Увеличение среднего времени решения задачи при неоптимальном выборе числа контрольных точек $n = [x]$ в резервированной структуре ($\lambda_{om} = 10^{-1}$, $\lambda_{сб} = 6$, $\bar{\varphi} = 5 * 10^{-3}$): ΔM определено при целочисленных значениях X .

Эта область принадлежит отрезку $[0, B_{рез}^0]$. $B_{рез}^0$ зависит от $\lambda_{om}, \lambda_{сб}, F_{om}^{(1)}, F_{сб}^{(1)}, \varphi$ и μ . Отметим, что $B_{рез}^0$ всегда больше $B_{сп}^0$. Для определения граничного значения длительности задачи $B_{рез}^0$, при котором $\Delta B = 0$, может быть использована двухэтапная процедура.

На первом этапе определяется интервал, внутри которого находится значение $B_{рез}^0$ ($B_K < B_{рез}^0 \leq B_{K+1}$). Числа B_K и B_{K+1} являются нижней и верхней границей интервала, внутри которого оптимальное число контрольных точек задачи равно k . Числа $\{B_K\}$, ($k = 1, 2 \dots$) определяются с помощью процедуры, описанной в работе [18]. Последовательно определяя и сравнивая значения $M_{КТ}$ и M_P в точках $\{B_K\}$, ($k = 1, 2 \dots$), определим границы B_K и B_{K+1} из условия:

$$M_{КТ}(B_K) > M_P(B_K), \tag{6}$$

$$M_{КТ}(B_{K+1}) \leq M_P(B_K).$$

На втором этапе определяется точное значение $B_{рез}^0$.

$$B_{рез}^0 = \frac{K+1}{\lambda_{om}} \ln(y_0). \tag{7}$$

y_0 является корнем следующего уравнения:

$$y = f(y), y_K < y \leq y_{K+1}, \tag{8}$$

$$\text{где } f(y) = 1 - \frac{K\bar{\varphi}\lambda_{om} + h_P}{(K+1)h} + \frac{h_P y^{K+1}}{(K+1)h},$$

$$y_{K+1} = EXP\left(\frac{\lambda_{om} B_K}{K+1}\right), \quad y_{K+1} = EXP\left(\frac{\lambda_{om} B_{K+1}}{K+1}\right),$$

$$h_p = 1 + \lambda_{cб} F_{cб}^{(1)} + \lambda_{om}, F_{om}^{(1)}, \quad h = 1 + \lambda_{cб} F_{cб}^{(1)} + \lambda_{om} / \mu.$$

Уравнение (8) имеет единственное решение на интервале $y_K < y < \infty$, так как $f'(y)$ на этом интервале положительно определенная функция, $\lim_{y \rightarrow \infty} f'(y) = \infty$ и $y_K > f(y_K)$. Решение уравнения (8) находится с помощью метода проб (метода половинного деления). В качестве начального используется интервал $(y_K, y_{K+1}), \{y_0 \in (y_K, y_{K+1})\}$, определяемый числами B_K и B_{K+1} , которые вычисляются на первом шаге процедуры.

Увеличение времени решения задачи при неоптимальном выборе числа контрольных точек

Значительный интерес представляет вопрос о том, как изменяется среднее время решения задачи при неоптимальном выборе контрольных точек. На рис. 5-6 представлены зависимости, характеризующие поведение среднего времени решения задачи при изменении числа контрольных точек в резервированной структуре. Среднее время решения задачи изменяется незначительно при небольшом отклонении числа контрольных точек от его оптимального значения. В частности, при $n_{opt} = 9$ изменение числа контрольных точек по сравнению с n_{opt} на ± 3 приводит к увеличению среднего времени решения задачи всего на 0.2%.

В табл. 1 представлены границы интервалов, внутри которых оптимальное число контрольных точек n_{opt} постоянно. Расчёт проводился при $(\lambda_{om} = 10^{-1}, \lambda_{cб} = 6, \bar{\varphi} = 5 * 10^{-3})$. Результаты, приведенные в таблице, показывают, что n_{opt} для резервированных и нерезервированных систем в широких пределах изменения уровня задачи отличаются не более, чем на 2, причём при малых и средних уровнях задачи отличие не превышает 1.

Результаты расчётов показали, что оптимальное число контрольных точек несущественно зависит от организации обеспечения функционирования технических средств при отказах и от использования резервирования системы. Оптимальное число контрольных точек для задачи уровня B с абсолютной погрешностью порядка 1 определяется выражением:

$$n_{opt} = \lfloor x \rfloor, \tag{9}$$

$$x = \left(B - \frac{\bar{\varphi}}{1 + \lambda_{cб} F_{cб}^{(1)}} \cdot \sqrt{\frac{\lambda_{om} (1 + \lambda_{cб} F_{cб}^{(1)})}{2\bar{\varphi}}} \right),$$

На основании результатов проведенного исследования можно сделать важный с практической точки зрения вывод, что выбор контрольных точек можно производить, рассматривая решение задачи на избыточной структуре. При этом получаются результаты близкие к оптимальным, также и в том случае, когда задача выполняется в системах со структурной избыточностью. Если по технологическим причинам необходимо обеспечить неэквидистантное размещение контрольных точек, их число желательно выбирать несколько большим, чем n_{opt} . Выбор, осуществляется так, чтобы максимальная длина сегмента при неэквидистантном размещении была близка к оптимальной длине сегмента при эквидистантном размещении. Это обусловлено тем, что время решения задачи любого уровня изменяется не-

существенно даже при значительном увеличении числа контрольных точек по сравнению с n_{opt} .

Таблица 1. Границы интервалов уровня задачи с постоянным количеством контрольных точек в резервированной и нерезервированной структурах

n_{opt}	ВК _{рез}		ВК _{нерез}	
	В _{ниж} ^{гр}	В _{верх} ^{гр}	В _{ниж} ^{гр}	В _{верх} ^{гр}
0	0	0,428	0	0,415
1	0,428	0,742	0,415	0,720
2	0,742	1,049	0,720	1,018
3	1,049	1,355	1,018	1,315
4	1,355	1,659	1,315	1,610
5	1,659	1,964	1,610	1,906
6	1,964	2,267	1,906	2,200
7	2,267	2,573	2,200	2,497
8	2,573	2,876	2,497	2,791
9	2,876	3,180	2,791	3,086
10	3,180	3,485	3,086	3,381
-	-	-	-	-
50	15,389	15,676	14,957	15,196

Методика выбора числа контрольных точек

Разбиение задачи на этапы с запоминанием промежуточных результатов приводит к уменьшению дисперсии времени выполнения задачи и к увеличению вероятности её обработки в заданные директивные сроки.

Для удовлетворения временных ограничений может возникнуть необходимость организации числа контрольных точек ($N_{треб}$) большего, чем n_{opt} . Значение $N_{треб}$ определяется с помощью следующей процедуры:

1. Для задачи заданного уровня определяется оптимальное число контрольных точек (целевая функция определяется выражением (5)).
2. С помощью методов, описанных в работах [19; 20] для анализа временных характеристик, проверяется удовлетворение ограничений на вероятность обработки в заданные директивные сроки.
3. При удовлетворении ограничений процедура заканчивается, в противном случае число контрольных точек увеличивается на 1 и осуществляется переход к пункту 2.

При выполнении процедуры задается максимальное число возможных итераций. Описанная процедура выполняется только в том случае, если ограничения на вероятность обработки в директивные сроки удовлетворяются в условиях абсолютно надёжной работы.

Заключение

Разработана методика выбора рационального числа контрольных точек в ВК со структурной избыточностью. Проведено исследование эффективности резервирования и использования контрольных точек. Результаты исследования показали, что рациональный выбор контрольных точек можно производить, рассматривая решение задачи на нерезервированной структуре. При этом получаются результаты близкие к оптимальным, также и в том случае, когда задача выполняется в системах со структурной избыточностью.

На основе анализа особенностей функционирования ВК, формализации процесса обработки информации в условиях отказов и сбоев в виде семейств многоуровневых моделей [19; 20], принципов функциональной и структурной декомпозиций, методик и алгоритмов определения временных характеристик обработки заявок и выбора контрольных точек [17] разработаны теоретические основы для реализации комплекса программ, предназначенного для

автоматизации процессов анализа проектных решений при разработке вычислительных систем. Комплекс программ параметрически настраивается на конфигурацию анализируемой вычислительной системы и соответствующие информационно-логические схемы обработки заявок. Режимы функционирования задаются с помощью управляющего набора данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев А.В., Яковлев В.В., Короткая Т.Ю. Теоретические основы надежности технических систем. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. 164 с.
2. Павский В.А., Павский К.В. Математическая модель для расчета показателей надежности масштабируемых вычислительных систем с учетом времени переключения// Известия ЮФУ. Технические науки. 2020. № 2 (212). С.134-145. DOI: 10/18522/2311-3103-2020-2-134-145.
3. Акимова Г.П., Соловьев А.В., Тарханов И.А. Моделирование надежности распределенных вычислительных систем // ИТиВС. 2019. Вып. 3. 70-86. DOI: <https://doi.org/10.14357/20718632190307>.
4. Иваничкина Л.В., Непорада А.Л. Модель надежности распределенной системы хранения данных в условиях явных и скрытых дисковых сбоев// Труды Института системного программирования РАН. 2015. Т. 27. Вып. 6. С. 253-274.
5. Дорохов А.Н., Керножицкий В.А., Миронов А.Н., Шестопалова О.Л. Обеспечение надежности сложных вычислительных систем. СПб.: Лань, 2011. 352 с.
6. Креденцер Б.П. Надёжность систем с двумя типами отказов при наличии временной избыточности // Автоматика и телемеханика, 1973. № 4. С. 169-176.
7. Сафронова Е.М., Черненькая Л.В. Модель учета контрольных точек при планировании производства // Организатор производства. 2022. Т. 30. № 1. С. 52-59. DOI: 10.36622/VSTU.2022.54.75.005.
8. Бондаренко А.А., Якубовский М.В. Обеспечение отказоустойчивости высокопроизводительных вычислений с помощью локальных контрольных точек // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. «Вычислительная математика и информатика». 2014. Том 3. Вып. 3. С. 20-36.
9. Исаева Н.А., Милков М.Л. Динамическое управление надежным выполнением комплексов взаимосвязанных программных модулей на основе адаптивного многоверсионного их резервирования в параллельных вычислительных системах реального времени // Фундаментальные исследования. 2014. № 9-5. С. 983-987.
10. Бродецкий Г.Л. Эффективность запоминания промежуточных результатов в системах с отказами, разрушающими информацию. Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. 1978. № 6. С. 97-103.
11. Бродецкий Г.Л. К вопросу оптимальной организации запоминания промежуточной информации при случайных отказах системы. Изв. АН СССР. Техническая кибернетика. 1980. № 2. С. 69-73.
12. Chandy K.M. A survey of analytic models of rollback and recovery strategies // Computer. 1975. Vol. 8. № 5. P. 40-47.
13. Chandy K.M. Ramamurthy C. V. Rollback and recovery strategies for computer programs // IEEE Transactions on computers. 1972. Vol. C-21. №. 6. P. 546-556.
14. Yong J.W. A first order approximation to the optimum checkpoint interval // Communications of the ACM. 1974. Vol. 17. N. 9. P. 530-531.
15. Кузовлев В.И., Куров А.В. Метод исследования надёжностных характеристик резервированных ВК АСУ. Автоматизированные системы управления: Труды МВТУ им. Н.Э. Баумана. М.: 1979. № 317. Вып. 12. С. 84-91.
16. Климов Г.П. Стохастические системы обслуживания. М.: Наука, 1966. 244 с.
17. Леонтьев А.С. Математическая модель технологии выбора контрольных точек при решении функциональных задач // Современные информационные технологии в управлении и образовании. Сборник научных трудов. М.: ФГУП НИИ «Восход», МИРЭА. 2003. С. 81-86.

18. Бродецкий Г.Л. К вопросу о периодическом запоминании результатов при ненадёжном запоминающем устройстве // Математические методы исследования операций и теории надёжности. Киев: Ж. АН УССР. 1973. С. 61-67.

19. Леонтьев А.С. Аналитические методы расчета вероятностно-временных характеристик информационных процессов в вычислительных системах на базе многоуровневых вложенных сетевых моделей с ненадежными элементами // Теоретические вопросы вычислительной техники и программного обеспечения: Межвузовский сборник научных трудов. М.: МИРЭА. 2006. С. 50-56.

20. Леонтьев А.С. Аналитические и аналитико-имитационные методы оценки влияния отказов на временные характеристики вычислительных систем коллективного пользования // Алгоритмы и структуры специализированных вычислительных систем. Тула: ТПИ. 1985. С. 57-68.

© Леонтьев А.С., Тимошкин М.С., 2023.